

УДК 004.9:37.01

БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

ШАРАПАТОВ ГАБИДУЛЛА АБДРАЙМОВИЧ

Н.А.Ахмадеева атындағы №112 орта мектебінің директоры, информатика пәнінің
мұғалімі, педагог-зерттеуші
Қызылорда, Қазақстан

ЖАРМЕНОВА БОТАГОЗ КУАНЫШЕВНА

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің «Информатика және АКТ» Білім
беру бағдарламасының аға оқытушысы
Қызылорда, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада білім беру процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ), инновациялық педагогикалық әдістерді және заманауи оқыту технологияларын қолданудың маңызы қарастырылды. Талқылау, сыни ойлауды дамыту, бірлескен оқыту, модульдік жүйе және дәріс-семинарлық оқыту сияқты технологиялардың мазмұны мен ерекшеліктерін сипаттай отырып, олардың білім алушылардың зияткерлік, тұлғалық және әлеуметтік құзыреттерін қалыптастырудағы рөлі жан-жақты талданды. Сонымен қатар, оқыту әдістерін таңдаудағы факторлар, АКТ құралдарының мүмкіндіктері және заманауи білім беру талаптарына сәйкес келетін педагогикалық тәсілдер жүйесі сараланды. Мақалада білім беру сапасын арттыруға бағытталған технологиялардың тиімділігі ғылыми көзқарас тұрғысынан негізделіп, практикалық қолдану жолдары ұсынылды.

Кілттік сөздер: педагогикалық технологиялар, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, инновациялық оқыту, сыни ойлау, бірлескен оқыту, оқыту әдістері, білім сапасы, білім алушының құзыреттілігі.

Кіріспе

Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде технология ұғымының мәнін терең түсіну — заман талабына айналып отыр. «Технология» сөзі грек тіліндегі *techné* – «өнер», «шеберлік», «икемділік» және *logos* – «білім», «ілім», «ғылым» деген сөздерден шыққан [1]. Бұл ұғым белгілі бір қызмет түрін тиімді ұйымдастыру мен басқаруға бағытталған жүйелі амалдар мен құралдар кешенін білдіреді.

Технология – бұл мақсатқа жетуге бағытталған және алдын ала ойластырылған тәсілдер жүйесі. Педагогикада ол тек оқыту әдістері ғана емес, сонымен қатар оқыту үдерісін жобалауға, басқаруға және бақылауға бағытталған тұтас жүйе ретінде қарастырылады [2].

Қазіргі ғылыми-теориялық әдебиеттерде технология ұғымы екі ірі топқа бөлінеді:

1. Өндірістік технологиялар – шикізаттарды өңдеу, өнім өндіру және қайта өңдеу барысында қолданылатын техникалық және әдістемелік амалдар кешені. Бұл саладағы технологиялар материалдық өндірістің негізін құрайды және экономикалық дамудың басты факторларының бірі болып саналады.

2. Әлеуметтік технологиялар – бұл қоғамдағы түрлі әлеуметтік процестерді басқаруға, оңтайландыруға және реттеуге бағытталған әдістер мен тәсілдер жиынтығы. Олар адам қажеттіліктерін ескере отырып, әлеуметтік құрылымды жетілдіру, қоғам мүшелерінің әлеуетін іске асыру және өмір сүру сапасын арттыру сияқты міндеттерді шешуге бағытталған. Әлеуметтік технологиялардың тиімділігі көбіне олардың қоғамдағы әлеуметтік құндылықтар мен экономикалық даму арасындағы үйлесімділікті сақтай білуіне байланысты [3].

Әлеуметтік технологиялардың мәнін зерттеуші В.М. Розин оларды «адамның мінез-құлқын, санасын және қоғамдық процестерді өзгертетін, жаңғыртатын құралдар мен іс-әрекеттер жиынтығы» ретінде сипаттайды [4].

Осы тұрғыда, білім беру саласындағы технологиялар әлеуметтік технологиялар тобына жатады және олар қоғамның зияткерлік әлеуетін дамыту мен жаңғыртудың басты құралы ретінде көрініс табады.

Әдебиеттерге шолу және әдіснамалық негіздер

Педагогикалық технология – бұл білім алудың барлық аспектілерін қамтитын күрделі интеграциялық үдеріс. Ол білім беру субъектілері мен объектілері арасындағы өзара әрекетті, идеялар мен құралдарды, әдістер мен тәсілдерді өзара байланыстыра отырып, оқу-тәрбие үдерісін ғылыми және жүйелі негізде ұйымдастыруды көздейді. Бұл анықтама Ю.Н. Бабанскийдің [5] педагогикалық жүйелерді басқару концепциясына негізделген, онда технология мақсат, мазмұн, әдіс және нәтиже өзара байланысқан біртұтас жүйе ретінде қарастырылады.

Педагогикалық технологиялардың негізгі түрлері мен бағыттары туралы ғылыми әдебиеттерде келесідей жүйелеу ұсынылады:

- Оқыту үдерісін жобалау және дамыту технологиялары;
- Ұжымдық оқыту жүйесі (ҰОЖ);
- Зерттеу сипатындағы проблемаларды шешу технологиясы;
- Зерттеу және жобалау әдістері;
- Модульдік және блок-модульдік оқыту технологиясы;
- Технологиялық «пікірталас» әдістері;
- Сыни ойлауды дамыту технологиясы (Блум таксономиясы негізінде);
- Дәріс және семинар сабақтарын жобалау жүйесі.

Соңғы онжылдықта ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) адамзаттың қарым-қатынас орнату, ақпарат алу және оны тарату тәсілдеріне түбегейлі өзгеріс енгізіп, білім беру жүйесіне де зор ықпал етті. Жаңа технологиялардың енгізілуі білім беру мазмұны мен құрылымын ғана емес, сонымен қатар оқытушы мен білім алушының рөлін де қайта қарауға алып келді [6].

Қазіргі заманғы білім берудің басты мақсаты – білім сапасын арттыру, инновациялық тәжірибелерді қолдау және ақпаратты тиімді жеткізу арқылы оқытудың мазмұнын жаңғырту болып табылады. Бұл идеяларды Т.М. Амосов және Н.Д. Хмель өз еңбектерінде «педагогикалық жүйені жаңғыртудың өзегі – оның технологиялық сипатын арттыру» деп көрсетеді.

Білім беруді цифрландыру жағдайында АКТ-ны тиімді қолдану – тек оқытудың құралы ғана емес, сонымен қатар оқыту сапасының көрсеткіші және білім беру ұйымының бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторы ретінде танылады [7].

Жеке тұлғаға бағдарланған оқыту тұжырымдамасы АКТ құралдарының мүмкіндіктерімен тығыз байланысты. Бұл бағыт білім алушының ішкі әлеуетін ашуға, оның танымдық дербестігін дамытуға, өзін-өзі дамыту және әлеуметтік бейімделу қабілетін жетілдіруге ықпал етеді. Яғни, білім алушы оқу үдерісінің орталық тұлғасы ретінде қарастырылады [8].

Оқытудағы инновациялық технологиялар және блок-модульдік оқыту жүйесі.

Қазіргі білім беру кеңістігінде оқытудың мазмұнын жаңғырту және білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту мақсатында әртүрлі инновациялық педагогикалық технологиялар кеңінен қолданылуда. Педагогикалық технология – бұл алдын ала жоспарланған нәтиже алуға бағытталған, өзара байланысқан әдістер мен құралдардың жүйесі. Осы жүйе арқылы оқыту үдерісі басқарылатын және диагностикаланатын сипатқа ие болады.

Бүгінгі таңда кеңінен қолданылып жүрген тиімді технологиялар қатарында мыналар бар:

– Ойын технологиялары (рөлдік, іскерлік және дидактикалық ойындар): оқытудың белсенді әдістері ретінде білім алушының мотивациясын арттырып, пәнге қызығушылығын оятады [9].

– Ынтымақтастықта оқыту. Бірлескен әрекет арқылы оқушылардың әлеуметтік, танымдық және коммуникативтік дағдыларын дамытуға бағытталған.

– Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ). Оқу үдерісінің цифрлық трансформациясын қамтамасыз етіп, оқытудың даралануы мен саралануына ықпал етеді.

– Денсаулықты сақтау технологиялары. Оқыту барысында білім алушының психофизиологиялық жағдайын ескеруді көздейді.

– Портфолио негізінде бағалау жүйесі. Білім алушылардың жетістіктерін кешенді және шығармашылық тұрғыда бағалауға мүмкіндік береді.

– Интерактивті және қашықтан оқыту технологиялары. Педагог пен білім алушы арасындағы өзара әрекетті белсенді және икемді етуге бағытталған [10].

Оқыту үдерісінде блок-модульдік технологияның маңызы ерекше. Бұл технология оқу процесін бірнеше ірілендірілген модульдерге бөліп, әр модульде білім алушы белгілі бір дидактикалық мақсатқа өз бетімен немесе аз деңгейдегі қолдау арқылы жетуін көздейді.

Блок-модульдік оқыту жүйесі:

- Оқу материалының құрылымын ірі блоктарға біріктіреді;
- Теориялық білімнің көлемін ұлғайтып, оны жүйелі меңгеруге жағдай жасайды;
- Оқу материалын логикалық өзара байланысқан бөліктерге бөлуді қамтамасыз етеді;
- Артық, қайталанатын немесе оқушыларға маңызды емес ақпараттарды алып тастауға мүмкіндік береді [11].

Модульдік жүйе білім беру мазмұнын оңтайландырумен қатар, оқу әрекетін басқару мен өзіндік білім алуды ұйымдастырудың тиімді құралы болып табылады. Ол оқушылардың өзін-өзі тану, бағалау және дамыту үдерістерін жандандырады.

Талқылау технологиясы – бұл білім алушының жеке тұлғасын құрметтеуге және әртүрлілікті тұтастай қабылдауға негізделген, зияткерлік ойын формасында жүзеге асырылатын білім беру технологиясы. Ол қазіргі қоғам мен ақпараттық кеңістікте тиімді әрекет етуге қажетті тұлғалық және әлеуметтік қасиеттерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Талқылау – бұл екі қарсы пікірді білдіретін топтардың (командалардың) алдын ала дайындалған сөз сөйлеулеріне негізделген ресми пікірталас түрі. Мұндай тәсіл білім алушылардың пікір айту, дәлелдеу, қарсы дәлел келтіру және сыни тұрғыда ойлау дағдыларын дамытады.

Талқылау технологиясының мазмұнында сыни ойлауды дамыту технологиясы (СОДТ) маңызды орын алады. Бұл технологияның мақсаты – білім алушылардың ойлау стилін жетілдіру. СОДТ-ның негізгі белгілері мыналар:

- Сыни ойлау қабілеті;
- Ашықтық және ой еркіндігі;
- Икемділік пен бейімделгіштік;
- Рефлексивтік көзқарас;
- Мәтінді оқу және жазу арқылы терең ой қорыту дағдысы.

Сыни ойлауды дамыту технологиясын Р. Пол мен Л. Элдер «білім алушының ақпаратты талдау, бағалау, жүйелеу және логикалық негіздеу қабілетін дамытатын саналы ойлау үрдісі» деп сипаттайды [12].

Бұл технологиялар білім беру мазмұнын игеруде механикалық есте сақтау мен репродуктивтік тәсілдерден арылып, шығармашылық, сын тұрғысынан пайымдауға негізделген оқу кеңістігін қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, пікірталас барысында білім алушылардың құндылықтық бағдарлары, азаматтық белсенділігі, әлеуметтік жауапкершілігі қалыптасады.

Қорытынды.

Оқу процесіне заманауи технологияларды енгізудің басты мақсаты – білім алушылардың дербес ойлау қабілеттерін дамыту, олардың өз бетінше білім алуға бейімділігін қалыптастыру. Бұл бағытта білім алушының танымдық және зияткерлік белсенділігі артып, категориялық-ұғымдық ойлау аппараты дамиды. Осыған байланысты білім алушылардың:

- Қалыптаспаған көзқарастар мен ұстанымдарды тануға дайындығы;
- Ойлау үдерісіндегі эгоцентризмді жеңу;
- Қабылданған шешімдерге балама нұсқаларды қарастыру қабілеті;
- Ақпаратты шынайы әрі дәл түсіндіру дағдылары қалыптасады.

Дәріс-семинар түріндегі оқыту жүйесі – жоғары білім беру саласындағы ежелден келе жатқан негізгі оқыту формаларының бірі. Бұл жүйе алғаш XIII–XIV ғасырларда Еуропадағы университеттердің құрылуымен қатар қалыптасқан. Ол білім алушылардың зияткерлік әлеуетін дамытуға, өздігінен білім алу дағдыларын жетілдіруге бағытталған.

Дегенмен, дәріс-семинар жүйесі дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне ұқсас бірқатар белгілерге ие:

- Сабақ топтары жастары мен дайындық деңгейі ұқсас білім алушылардан құралады;
- Негізгі сабақ түрлері – дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық жұмыстар (ұзақтығы шамамен 1,5 сағат немесе 2 рет 40–45 минуттық «қос сабақ» түрінде);
- Оқу құрылымы – оқу пәндеріне, академиялық жылдарға, семестрлерге, оқу күндеріне және демалыс кезеңдеріне бөлінеді;
- Бақылау – әр семестр соңында сынақ пен емтихан сессиялары арқылы жүзеге асырылады.

Бірлескен оқыту – шағын топтарда (3–5 адам) ұйымдастырылатын оқу үдерісі, мұнда білім алушылар жаңа білімді бірлесіп құрастырады, өзара байланыста жұмыс атқара отырып, дайын ақпаратты тұтынушы емес, **оны** шығармашылықпен өндіруші рөлін атқарады.

Оқытушы білім алушыларды топтарға бөліп, оларды нақты тапсырмаларды бірлесе орындауға бағыттайды (мысалы, зерттеу, жобалау, шығармашылық міндеттер). Бұл үдерісте білім алушылар арасында келісілген, ұжымдық нәтиже қалыптасады. Әр білім алушы жеке идея ұсына отырып, оны топтың көзқарасы мен білімдік базасы арқылы қайта бағамдайды. Осылайша топтық пікір қалыптасады.

Тапсырма белгілі бір уақыт аясында орындалады, ал оқытушы негізінен топ жұмысының нәтижесі ұсынылған кезде ғана араласады.

Білім беру үдерісінде арнайы техникалық құралдарды (компьютер, аудио, бейне) пайдаланатын барлық педагогикалық технологиялар ақпараттық технологиялар ұғымына жатады. Компьютерлердің кең таралуымен бірге, «компьютерлік оқыту технологиясы» ұғымы қалыптасты. Бұл бағыт бағдарламаланған оқыту идеяларын дамыта отырып, қазіргі компьютерлік және коммуникациялық технологиялардың бірегей мүмкіндіктеріне негізделген жаңа формаларды туындатты.

АКТ қолдану:

- Көптеген ақпараттық ресурстарға қол жеткізуге;
- Басқалармен ынтымақтастық орнатуға;
- Білімді мультимедиялық форматта (мәтін, сурет, графика, дыбыс, бейне) көрсетуге мүмкіндік береді.

АКТ арқасында мұғалім көптеген педагогикалық кедергілерді еңсеріп, электронды кітапханалар мен сөздіктерге қол жеткізе алады. Ал білім алушылар интернет желісінде өз қажеттілігіне сай ақпаратты іздеуге қызығушылық танытады.

Оқытушы АКТ көмегімен:

- Кәсіби коммуникация ережелерін меңгеруге мотивация қалыптастырады;
- Сөйлеу мәдениетін дамытады;
- Тұлғалық белсенділікті арттырады.

Жаңа ақпараттық технологиялар білім беру тәсілдерін заманауи талаптарға сай жаңғыртуға мүмкіндік береді. Алайда, олардың тек формалды қолданылуы емес, практикалық негізде меңгерілуі маңызды. Сондықтан, АКТ-ны білім беру сапасын арттырудың негізгі құралы ретінде қарастыру өзекті болып отыр.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ

1. Қалиев С. (2008). Педагогика негіздері. – Алматы: Мектеп.
2. Педагогикалық технология: терминдер сөздігі (2010). – Алматы: Республикалық баспа кабинеті.
3. Ильин И.П. (2004). Социальные технологии: теория и практика. – М.: Инфра-М.
4. Розин В.М. (2001). Философия технологии и техническая деятельность. – М.: Академический проект.
5. Бабанский Ю.Н. (1983). Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Педагогика.
6. UNESCO (2002). Information and Communication Technology in Education: A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development.
7. Есжанова З. (2019). Білім беру жүйесіндегі цифрлық трансформация. Білім берудегі инновациялар, №4, 18–22.
8. Рогов Е.И. (2001). Личностно-ориентированное образование: теория и практика. – М.: Владос.
9. Куц О.Е. (2004). Игровые технологии в обучении. Современные педагогические технологии, №3, 12–17.
10. Камардинова А.Ш. (2021). Интерактивті оқыту технологиялары: теория және тәжірибе. Білім беру реформасы журналы, №2, 45–49.
11. Сатбекова Г.Т. (2017). Блок-модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктері. Қазіргі білім беру: теориясы мен практикасы, №4, 18–22.
12. Пол Р., Эдлер Л. (2006). Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life. – Pearson Education.